

**Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний технічний університет
Національна академія Державної прикордонної
служби України ім. Богдана Хмельницького
Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
Державний заклад вищої освіти «Університет менеджменту освіти»
Державний податковий університет
Комунальний заклад вищої освіти «Вінницька академія безперервної освіти»
Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
Інститут комп'ютерних систем і технологій "Індустрія 4.0"
ім. П. Н. Платонова
Університет Бельсько-Бяльський (Польща)
Люблінська політехніка (Польща)**

**«ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ
РЕСУРСИ: СТВОРЕННЯ, ВИКОРИСТАННЯ,
ДОСТУП ТА УПРАВЛІННЯ»**

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ

**Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції
20-21 листопада 2025 р.**

**Суми/Вінниця
НІКО/КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти»
2025**

УДК 004
ББК 32.97
Е50

Рекомендовано до видання Вченою радою КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти» (протокол № 8 від 25.11.2025 р.)

Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління. Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції 20-21 листопада 2025 р. – Суми/Вінниця: НІКО/ КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025. – 420 с.

ISBN 978-617-7422-25-8

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної Інтернет конференції «Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ та управління. Матеріали збірника подано у авторській редакції. Автори опублікованих матеріалів несуть повну відповідальність за підбір, точність наведених фактів, цитат, статистичних даних, власних імен та інших відомостей. Матеріали відтворюються зі збереженням змісту, орфографії та синтаксису текстів, наданих авторами.

УДК 004
ISBN 978-617-7422-25-8

© Вінницький національний технічний університет, 2025

© КЗВО «Вінницька академія безперервної освіти», 2025

© Вид-во Суми, НІКО, 2025

Салтиков Б. Г.	ВИКОРИСТАННЯ VR/AR-ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ	323
Саханда А.І.	АВТОМАТИЗОВАНІ СИСТЕМИ ПІДТРИМКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ УПРАВЛІННЯ ОСВІТНІМИ ПРОЄКТАМИ	327
Сенюк Є. О., Семенченко Н. В.	ВИКОРИСТАННЯ ЕВОЛЮЦІЙНИХ АЛГОРИТМІВ ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА	329
Сидорук А.О., Рейда О.М.	МЕТОДИ КОНВЕРТАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ЗАПИТІВ У ГРАФІЧНІ ПРИМІТИВИ	331
Сікетін Д. С., Михайловська О. В.	ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ	335
Сікетін Д. С., Михайловська О. В.	ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ У ДИСТАНЦІЙНОМУ НАВЧАННІ: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ	336
Скіп А. В.	DEVSECOPS НА ОСНОВІ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ В ЦИКЛІ CI/CD	337
Смирнова С.О.	ФОРМУВАННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА НА ОСНОВІ МЕДІАГРАМОТНОСТІ	340
Сологубова С. В., Кіт Б. О.	МОБІЛЬНІ ЗАСТОСУНКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ	342
Стенякін А.А., Романюк О.Н.	МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ПРОЦЕДУРНИХ ТЕКСТУР	348
Степанюк В.Б., Ткаченко О.М.	МУЛЬТИМОДАЛЬНІ АЛГОРИТМИ ФОРМУВАННЯ МАРШРУТІВ ДЛЯ КОЛЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ ПОДОРОЖЕЙ З УРАХУВАННЯМ РЕАЛЬНОЇ ДОРОЖНЬОЇ МЕРЕЖІ ТА ОБМЕЖЕНЬ ГРУПИ	350
Степанюк В.Б., Ткаченко О.М.	РОЗШИРЕНА СИСТЕМА КОЛЕКТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ВАГОВИМИ КОЕФІЦІЄНТАМИ ТА ДИНАМІЧНИМ БАЛАНСУВАННЯМ ІНТЕРЕСІВ У ГРУПОВИХ ТУРИСТИЧНИХ ПЛАНУВАННЯХ	351
Столярчук Д.М., Лисенко К.В., Чорномаз І.К.	СУЧАСНІ ПІДХОДИ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ІЗ СПЕЦИФІЧНИМИ УМОВАМИ НАВЧАННЯ, ДЛЯ ДИСЦИПЛІН З ПЕРЕВАЖНО ПРАКТИЧНИМ СПРЯМУВАННЯМ	353
Сторожук Ю.В.	АВТОМАТИЗОВАНІ ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ У НАВЧАЛЬНОМУ ТА КОРПОРАТИВНОМУ СЕРЕДОВИЩАХ	354
Теренчук А. Т.	МОЖЛИВОСТІ СУЧАСНИХ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ЗАСОБІВ У РЕФОРМУВАННІ МЕДИЦИНИ	355
Ткаченко О. М., Ільчук М. Р.	АЛГОРИТМІЧНА ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ГРИ «П'ЯТНАШКИ»	359
Торяник Л. О.	ГЕЙМІФІКАЦІЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ АЛГОРИТМІЧНИХ КОНЦЕПЦІЙ У КУРСІ «АЛГОРИТМИ	360

швидкістю та фейкові посилання можуть використовуватися для набору довірливої аудиторії до маніпулятивних новинних каналів.

Отже, окрім впливу на громадське сприйняття, брак медіаграмотності також підкріплює певні стереотипи та наративи, які можуть ще більше поляризувати українське суспільство. Сьогодні інформація у соціальних мережах поширюється з великою швидкістю, особливо коли вона є неправдивою та має в собі маніпулятивні заголовки та клік-бейтні (з англійської - натисніть приманку) фрази у нотації. Коли маніпульований контент стає вірусним, він може охопити тисячі громадян у декількох соціальних мережах, перш ніж його перевірять та виправлять або фальсифікують. Багато із споживачів контенту не мають навичок деконструювати такі тексти та стають жертвами фейку або навіть шахрайської схеми.

Посилення медіаграмотності сприяє створенню суспільства, стійкого до інформаційних розладів. Суспільство, здатне розуміти та критично аналізувати будь-який медіаконтент, з яким воно стикається, буде краще підготовлене до боротьби з будь-якою формою інформаційних афер та прийняття обґрунтованих рішень без реагування на використані маніпуляції.

Для досягнення цієї мети в Україні необхідно інтегрувати медіаграмотність до шкільних програм на різних рівнях освіти, як окремий предмет, так і міжпредметний компонент. Такий підхід краще підготує суспільство до орієнтування в інформаційному середовищі, з яким воно стикається. Окрім формальної освіти, слід заохочувати та фінансово підтримувати громадські ініціативи, спрямовані на медіаграмотність. Також слід фінансувати наукові дослідження в галузі медіаграмотності та інформаційних розладів і додатково розробляти інструменти, які допоможуть безпосередньо виявляти інформаційні розлади та зміцнювати навички медіаграмотності. Необхідний комплексний підхід до медіаграмотності, за якого всі зацікавлені сторони, від державних установ до організацій громадянського суспільства, співпрацюватимуть для підвищення стійкості суспільства до інформаційних розладів. [4]

Медіаграмотність є ключовою умовою формування свідомого, критично мислячого суспільства, здатного протистояти інформаційним загрозам сучасності. Вона не лише забезпечує захист від фейків, маніпуляцій і пропаганди, а й сприяє розвитку відповідального ставлення до споживання та створення інформаційного контенту. У сучасному світі саме медіаграмотність стає одним із найважливіших елементів демократичного розвитку, оскільки гарантує право людини на достовірну інформацію та її аналіз. На сьогоднішній день для України розвиток медіаграмотності має не лише освітнє, а й стратегічне значення. Її інтеграція в систему освіти, підтримка громадських ініціатив і посилення міжсекторальної співпраці здатні зміцнити інформаційну безпеку держави й сформувати стійке до маніпуляцій суспільство. Тільки за умови комплексного підходу, що поєднує формальну освіту, громадянську активність і державну підтримку, медіаграмотність стане дієвим інструментом у боротьбі з дезінформацією та запорукою розвитку зрілої демократії.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ:

1. Media Literacy in Finland: A Model for Raising an Informed Society (2025). <https://www.fesin.fi/media-literacy-in-finland-a-model-for-raising-an-informed-society/>
2. The Media Literacy Index (2023). <https://osis.bg/wp-content/uploads/2023/06/MLI-report-in-English-22.06.pdf>
3. Gerguri D. (2025) Media-Literate Society for Greater Resistance against Information Disorder. Hive Mind learning space. <https://en.hive-mind.community/>
4. Kanizhaj I. (2017). The role of civil society organisations in promoting media literacy, transliteracy and media and information literacy in EU. https://www.researchgate.net/publication/326668585_The_role_of_civil_society_organisations_in_promoting_media_literacy_transliteracy_and_media_and_information_literacy_in_EU

СОЛОГУБОВА С. В.

доцент кафедри фізичного виховання та основ здоров'я,

Навчально-науковий інститут «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Український державний університет науки і технологій

КІТ Б. О.

Здобувач освіти Економічного факультету

Навчально-науковий інститут «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»

Український державний університет науки і технологій

МОБІЛЬНІ ЗАСТОСУНКИ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Анотація. У статті проаналізовано сучасні підходи до використання мобільних застосунків у фізичній

реабілітації з урахуванням їхніх функціональних можливостей, технологічних особливостей та клінічної ефективності. Розкрито роль персоналізованих відеопрограм, гейміфікації, сенсорного моніторингу, телереабілітації та AR/VR-технологій у підвищенні ефективності терапії. Узагальнено результати міжнародних і українських досліджень, що демонструють вплив цифрових рішень на мотивацію пацієнтів, точність виконання вправ та динаміку відновлення. Особливу увагу приділено можливостям інтеграції мобільних застосунків у національну систему реабілітації, а також визначено структурні бар'єри, які стримують їхнє впровадження. На основі проведеного аналізу запропоновано найбільш дієві функціональні компоненти мобільних платформ та рекомендації щодо їх оптимізації.

Ключові слова: мобільні застосунки, фізична реабілітація, телереабілітація, AR/VR, персоналізація, гейміфікація, IoT

MOBILE APPLICATIONS AS A TOOL FOR ENHANCING THE EFFECTIVENESS OF PHYSICAL REHABILITATION

Abstract. The article examines contemporary approaches to utilizing mobile applications in physical rehabilitation, considering their functional capabilities, technological features, and clinical efficacy. It explores the role of personalized video programs, gamification, sensor-based monitoring, telerehabilitation, and AR/VR technologies in improving therapy outcomes. The results of international and Ukrainian studies are summarized, demonstrating the impact of digital solutions on patient motivation, exercise accuracy, and recovery dynamics. Special attention is given to the potential integration of mobile applications into the national rehabilitation system, as well as to identifying structural barriers that hinder their implementation. Based on the analysis, the most effective functional components of mobile platforms are proposed, along with recommendations for their optimization.

Keywords: mobile applications, physical rehabilitation, telerehabilitation, AR/VR, personalization, gamification, IoT.

Актуальність дослідження. Поширення мобільних застосунків у сфері фізичної реабілітації зумовлене зростанням потреби у доступних, персоналізованих та контрольованих формах відновлення, особливо серед пацієнтів із хронічним болем, неврологічними порушеннями та постстресовими станами. Міжнародні дослідження підтверджують, що цифрові програми сприяють зменшенню інтенсивності болю, покращують рухливість та знижують імовірність хірургічних втручань [1].

Науковці обґрунтовують позитивний вплив мобільних платформ на прихильність до домашніх програм у дітей із нейророзвитковими порушеннями [2], а також на ефективність вправ при остеоартриті та інших дегенеративних захворюваннях опорно-рухового апарату [3]. Окремі дослідження підтверджують важливість персоналізованих відеоінструкцій [4], а також телереабілітаційних платформ для пацієнтів після інсульту [5] та використання трекерів активності, особливо в легеневій реабілітації [6].

Для України актуальність теми посилюється потребою у віддалених сервісах, здатних компенсувати нестачу реабілітаційних фахівців та забезпечувати безперервність терапії в умовах воєнного та поствоєнного періоду. Зростає кількість українських цифрових рішень, зокрема проєкт Vidnova, що використовує AR-технології для моделювання рухів та навчання пацієнтів [7, 8], а також дослідження застосування VR-терапії для зниження стресових симптомів [9].

Вагомість теми підкреслюють і наукові праці про роль фізичної активності в умовах тривалої роботи за комп'ютером [10]. Ці дані підтверджують взаємозв'язок між цифровим середовищем, руховою активністю та функціональним станом користувачів, що робить мобільні застосунки перспективним інструментом не лише клінічної, а й превентивної реабілітації.

Таким чином, актуальність дослідження визначається одночасно глобальними тенденціями цифровізації сфери охорони здоров'я та нагальними національними потребами у розширенні доступу до реабілітаційних послуг.

Постановка проблеми. Попри значний розвиток цифрових технологій, мобільні застосунки у фізичній реабілітації використовуються нерівномірно. Дослідники відзначають кілька основних проблем: короткотривалу мотивацію пацієнтів виконувати програми [11], різну якість клінічних досліджень та відсутність єдиних стандартів оцінювання [12]. Крім того, багато платформ не забезпечують достатнього зворотного зв'язку та підтримки мотивації, що є ключовим для успішного відновлення [13].

Проблемою залишається також відсутність узгодженого підходу до визначення того, які саме функціональні компоненти (персоналізовані відеопротоколи, гейміфікація [14], телереабілітаційні моделі [15] чи інтеграція IoT і хмарних сервісів [16]) забезпечують найбільший клінічний ефект. Особливої уваги потребує обґрунтування застосування нових форматів, зокрема AR- та VR-рішень, які демонструють перспективні результати, але все ще мають обмежену доказову базу.

Таким чином, проблема полягає в необхідності системного узагальнення наявних наукових даних, визначенні найбільш ефективних цифрових компонентів та формуванні рекомендацій щодо оптимізації мобільних реабілітаційних платформ з урахуванням міжнародного й українського досвіду.

Мета роботи полягає в узагальненні сучасного міжнародного та українського наукового досвіду щодо ефективності мобільних застосунків у фізичній реабілітації, визначенні ключових цифрових функцій, що найбільш істотно впливають на результативність відновлення, а також у формуванні рекомендацій щодо оптимізації використання таких платформ у клінічній та домашній практиці.

Для досягнення мети передбачено такі **завдання**:

1. Проаналізувати міжнародні наукові джерела, що висвітлюють ефективність персоналізованих відеопрограм, гейміфікованих рішень, телереабілітаційних моделей та сенсорних трекерів активності в реабілітації.
2. Узагальнити результати українських розробок у сфері AR/VR-технологій, телемедицини та гібридних хмарних рішень для підтримки реабілітаційних процесів.
3. Визначити основні бар'єри мотивації та довготривалої прихильності до мобільних застосунків, окресливши їхній вплив на кінцевий клінічний результат.
4. Встановити цифрові функції, структурні компоненти та інструменти, що найбільш суттєво підвищують ефективність фізичної реабілітації, та визначити їх роль у формуванні сучасних реабілітаційних платформ.

Аналіз основних досліджень та публікацій. Аналіз наукових джерел свідчить, що персоналізовані відеопрограми є одним із найефективніших форматів мобільної реабілітації. У дослідженні T. Davergne et al. (2023) продемонстровано, що індивідуалізовані відеоінструкції підвищують точність виконання вправ та сприяють покращенню рухових функцій в пацієнтів із порушеннями опорно-рухового апарату [4]. Подібні результати отримано A. Rintala et al. (2023), де застосунки відіграли важливу роль у відновленні рухових функцій та підвищенні рівня фізичної активності серед пацієнтів після інсульту [5].

S. Stark et al. (2022) підтвердили загальну ефективність «app-based» програм при болях у спині, однак виявили значну методологічну різноманітність досліджень, що ускладнює формування уніфікованих рекомендацій [12]. Водночас рандомізоване контрольоване дослідження R. W. Johnson et al. (2020) засвідчило, що онлайн-інструмент призначення вправ підвищує прихильність дітей із церебральним паралічем та іншими нейророзвитковими порушеннями до домашніх програм [2].

Гейміфікаційні підходи довели свою ефективність у підвищенні регулярності виконання вправ та мотивації пацієнтів. За даними S. Szeto et al. (2023), використання елементів гри у мобільних застосунках для осіб після інсульту забезпечує стійкіший терапевтичний ефект та формує більш виражену прихильність до програми [14].

Цифрові рішення, орієнтовані на лікування хронічного болю та дегенеративних захворювань суглобів, також отримали значну доказову підтримку. За дослідженнями G. Mecklenburg et al. (2018) 12-тижнева цифрова програма сприяла зменшенню інтенсивності болю в коліні, покращенню мобільності та зниженню ризику операційного втручання [1]. T. Paolucci et al. (2024) підтвердили ефективність мобільних додатків у терапії остеоартриту, особливо за наявності структурованого зворотного зв'язку [3].

Подібну тенденцію засвідчили результати D. Thompson et al. (2023), які виявили, що мобільні застосунки підсилюють ефективність програм терапевтичних вправ при м'язово-скелетному болю та сприяють швидшому відновленню пацієнтів [11].

У системах, що використовують сенсорні трекери активності, ефективність, значною мірою, залежить від точності контролю й можливості адаптувати навантаження. R. Gloeckl et al. (2024) продемонстрували, що застосування мобільного додатка з постійним моніторингом покращує результати легеневої реабілітації пацієнтів [6]. Дослідження M. Merolli et al. (2024) показало, що попри значний ринок пацієнт-орієнтованих мобільних застосунків, якість доказової бази залишається неоднорідною, що ускладнює стандартизацію цифрових програм [13].

Телереабілітаційні моделі, розглянуті B. Alwadaï et al. (2024), підтверджують свою високу результативність у післяінсультній терапії, за умов належної організації зворотного зв'язку й контролю за виконанням вправ [15].

Проблема довгострокової прихильності є спільним викликом для всіх типів цифрових програм. За висновками M. Merolli (2024), ефективність терапії безпосередньо залежить від частоти використання застосунку, а зниження залученості пацієнта упродовж часу приводить до зменшення клінічного ефекту [13].

Водночас мотиваційні компоненти, такі як нагадування, миттєвий зворотний зв'язок та ігрові елементи, сприяють підвищенню тривалості участі в реабілітаційній програмі [14, 3].

В українському науковому контексті важливими є дослідження С. Сологубової та А. Герасименко (2025), де показано позитивний вплив структурованих рухових пауз та вправ на підтримання працездатності під час роботи за комп'ютером [10]. Серед технологічних рішень особливу увагу привертають гібридні хмарні моделі та системи «Internet of Medical Things». К. Malakhov (2024) відзначає їх значний потенціал у впровадженні масштабованих реабілітаційних платформ, здатних забезпечити тривалий моніторинг та персоналізацію терапії [16]. Перспективним напрямком є застосування VR-терапії, ефективність якої продемонстровано в українському дослідженні О. Kukharuk et al. (2025), де показано зменшення стрес-асоційованих симптомів завдяки використанню іммерсивних середовищ [9].

Окремий сегмент становлять українські AR-рішення, зокрема Vidnova, описані на офіційному сайті платформи [7] та у технічному огляді «Dev.ua» [8]. У цих матеріалах детально представлено механізм роботи застосунку, включно з використанням тривимірних підказок рухів та можливостями адаптації до різних етапів реабілітації.

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні мобільні застосунки для фізичної реабілітації репрезентують багатокомпонентні цифрові платформи, які поєднують персоналізовані відеоінструкції, сенсорний моніторинг, гейміфіковані механізми підтримки мотивації, телереабілітаційні функції та інструменти доповненої чи віртуальної реальності (табл. 1).

Саме інтеграція цих цифрових модулів формує той рівень індивідуалізації та безперервного контролю, який визначає ефективність відновлення. Одним із найбільш досліджених компонентів цифрової реабілітації є **персоналізовані відеопроколи вправ**, які забезпечують точну передачу техніки рухів та знижують частоту помилок у домашніх умовах. Т. Davergne et al. (2023) доводять, що індивідуальні відеоінструкції сприяють покращенню якості виконання вправ та функціонального стану пацієнтів з ортопедичними та неврологічними порушеннями [4]. Подібні результати отримали А. Rintala et al. (2023), які відзначили підвищення рухової активності та покращення функції у пацієнтів після інсульту, що використовували спеціалізовані мобільні застосунки [5].

Таблиця 1

Основні категорії мобільних реабілітаційних застосунків та їх функціональні характеристики

Категорія	Принцип роботи	Вплив на пацієнта	Приклади застосунків
Домашні програми вправ	Персоналізовані відео/анімації, інструкції, кількість повторень; фіксація прогресу	Підвищують точність виконання вправ, зменшують помилки, підсилюють прихильність	Physitrack, PhysiApp
Моніторинг рухів та активності	Сенсори смартфона або трекери фіксують рухи, активність, дихання	Забезпечує зворотний зв'язок, мотивує до активності, дозволяє адаптувати навантаження	Kaia Health, Hinge Health
Когнітивні та мовні тренажери	Індивідуальні програми на пам'ять, увагу, мовлення; автоматична адаптація	Покращують когнітивні функції, розширюють доступ до щоденних тренувань	Constant Therapy
Гейміфіковані та VR/AR-програми	Ігрові елементи, VR/AR-середовища, сенсори рухів	Підвищують мотивацію, зменшують нудьгу, підтримують психоемоційний стан	NeuroBall, Vidnova, MusicGlove

Разом з тим значна кількість досліджень свідчить, що ефективність реабілітації істотно зростає за умови поєднання відеопрограм із **сенсорними трекерами активності та системами Internet of Medical Things (IoMT)**. Прикладом є робота R. Gloeckl et al. (2024), де застосування смартфонного додатка з безперервним моніторингом рухів забезпечило покращення параметрів легеневої реабілітації та дозволило своєчасно адаптувати навантаження [6]. Такі технології створюють умови для точного контролю виконання вправ, раннього виявлення відхилень та підтримання контактності між пацієнтом і фахівцем, що узгоджується з висновками К. Malakhov (2024) щодо потенціалу гібридних хмарних систем для масштабування телереабілітаційних сервісів [16].

Значну увагу в сучасній літературі приділено й **гейміфікованим механізмам**. С. Szeto et al. (2023) встановили, що включення ігрових елементів підвищує рівень мотивації, підтримує інтерес пацієнта протягом тривалого часу та пов'язане з більш вираженим відновленням рухових функцій після інсульту [14]. Позитивний вплив гейміфікації пояснюється не лише збільшенням регулярності виконання вправ, але й формуванням емоційно сприятливого середовища, що важливо для користувачів з низькою початковою мотивацією.

Окремий пласт досліджень присвячено **цифровим програмам для пацієнтів із хронічним болем та дегенеративними ураженнями суглобів**. Наприклад, G. Mecklenburg et al. (2018) довели, що 12-тижнева цифрова програма здатна знижувати інтенсивність болю у коліні, покращувати мобільність та зменшувати ризик хірургічного втручання [1]. Ефективність структурованого цифрового супроводу підтверджено і в роботі T. Paolucci et al. (2024), де поєднання вправ та зворотного зв'язку сприяло покращенню стану пацієнтів із остеоартритом [3]. Такі дані свідчать про важливість системності цифрового інтерфейсу, який повинен не просто пропонувати вправи, а й забезпечувати корекцію, моніторинг та мотиваційний контроль (табл. 2).

Таблиця 2

Вплив цифрових функціональних компонентів на ефективність реабілітації

Цифрова функція	Основний ефект	Додаткові переваги
Відеопроколи вправ	Покращують функцію та точність виконання	Персоналізація, зворотний зв'язок
Гейміфікація	Підвищує мотивацію, збільшує активність	Відстеження прогресу, візуалізація результатів
Трекери й нагадування	Підвищують дотримання програми	Автоматичний моніторинг активності
Індивідуалізація програм	Підсилює мотивацію, покращує контроль	Адаптація навантаження
Дистанційний моніторинг	Забезпечує безперервність терапії	Раннє виявлення відхилень
Мультимедійна підтримка (AR/VR)	Поліпшує психоемоційний стан	Підвищує залученість
VR-терапія	Знижує тривожність та стрес	Підтримує мотивацію

Прогресивним напрямом стають **телереабілітаційні моделі**, ефективність яких підтверджує огляд V. Alwadai et al. (2024) [15]. Вони демонструють, що стійкий терапевтичний ефект формується лише за умови регулярного зворотного зв'язку між пацієнтом і фахівцем: технічний контроль має доповнюватися професійною корекцією та підтримкою. Одним із ключових обмежень мобільних платформ залишається проблема довготривалої прихильності, на яку звертають увагу M. Merolli et al. (2024) [13]; на їх думку, за відсутності регулярного контакту й мотиваційних механізмів, ефективність програм значно знижується.

Стрімкого розвитку в останні роки набули **AR- та VR-рішення**, що розширюють можливості реабілітаційних платформ. Українське дослідження O. Kukharuk et al. (2025) продемонструвало позитивний психоемоційний ефект VR-терапії, зокрема зниження стресових симптомів у постраждалих від війни [9]. AR-проект Vidnova, представлений у технічних документах та аналітичних оглядах [7; 8], пропонує інноваційний підхід до реабілітації через тривимірні підказки рухів і детальне візуальне моделювання техніки виконання вправ. Такі технології є особливо актуальними для молодих користувачів та військовослужбовців, які потребують високомотиваційного та емоційно підтримувального середовища. Національний контекст також підтверджує доцільність інтеграції цифрових рішень у систему реабілітації. Дослідження С. Сологубової та А. Герасименко (2025) демонструє позитивний вплив структурованої фізичної активності на функціональний стан користувачів комп'ютера [10], що підкреслює важливість профілактичних цифрових програм у середовищах з підвищеним рівнем малорухливості.

Таким чином, аналіз літератури дає підстави стверджувати, що найбільш ефективними є **комбіновані цифрові платформи**, які інтегрують персоналізовані відеопроколи, сенсорний моніторинг, системи гейміфікації, телереабілітаційний супровід та AR/VR-модулі. Саме такі гібридні рішення забезпечують одночасний вплив на техніку виконання вправ, мотивацію, регулярність участі, точність контролю та психоемоційний стан пацієнта. Цифрова аналітика, базована на ІоМТ та хмарних системах, дозволяє масштабувати такі платформи, підвищуючи якість та доступність реабілітаційних послуг.

Висновки:

1. Проведений аналіз сучасних міжнародних і українських досліджень підтверджує високий потенціал мобільних застосунків як засобу підвищення ефективності фізичної реабілітації.
2. Найбільш вагомими клінічними результатами спостерігаються за умови поєднання персоналізованих відеопрограм, сенсорного моніторингу, мотиваційних інструментів та регулярного телереабілітаційного супроводу.
3. Гейміфікаційні механізми та мультимедійні модулі є важливими інструментами для підтримання довготривалої залученості, що безпосередньо впливає на стійкість реабілітаційного ефекту.

4. Технології VR і AR демонструють перспективні можливості для покращення психоемоційного стану, а також для підвищення мотивації, що особливо важливо для молодих пацієнтів, осіб з постстресовими станами та ветеранів.

5. Гібридні хмарні системи та ІоМТ-рішення створюють основу для масштабування мобільних платформ та забезпечення тривалого моніторингу стану пацієнта.

6. Збереження високої ефективності цифрових програм потребує стандартизації клінічних метрик, системи контролю якості контенту та підготовки фахівців до роботи у телереабілітаційних середовищах.

Перспективи подальших досліджень полягають у створенні стандартизованих критеріїв оцінки ефективності мобільних застосунків.

Список використаних джерел

1. Mecklenburg G., Smittenaar P., Erhart-Hledik J. C., Perez D. A., Hunter S. Effects of a 12-Week Digital Care Program for Chronic Knee Pain on Pain, Mobility, and Surgery Risk: Randomized Controlled Trial // *J Med Internet Res.* 2018. Т. 20, № 4. e156. DOI: 10.2196/jmir.9667. URL: <https://www.jmir.org/2018/4/e156/> (accessed: 14.11.2025).
2. Johnson R. W., Williams S. A., Gucciardi D. F., et al. Can an online exercise prescription tool improve adherence to home exercise programmes in children with cerebral palsy and other neurodevelopmental disabilities? A randomised controlled trial // *BMJ Open.* 2020. Т. 10. e040108. DOI: 10.1136/bmjopen-2020-040108. URL: <https://bmjopen.bmj.com/content/10/12/e040108> (accessed: 14.11.2025).
3. Paolucci T., Pezzi L., Bressi F., La Russa R., Zobel B. B., Bertoni G., Fari G., Bernetti A. Exploring ways to improve knee osteoarthritis care: The role of mobile apps in enhancing therapeutic exercise // *Digital Health.* 2024. Т. 10. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39711751/> (accessed: 15.11.2025).
4. Davergne T., Meidinger P., Dechartres A., Gossec L. The effectiveness of digital apps providing personalized exercise videos: Systematic review with meta-analysis // *Journal of Medical Internet Research.* 2023. Т. 25. e45207. URL: <https://www.jmir.org/2023/1/e45207> (accessed: 15.11.2025).
5. Rintala A., Kossi O., Bonnechère B., Evers L., Printemps E., Feys P. Mobile health applications for improving physical function, physical activity, and quality of life in stroke survivors: A systematic review // *Disability and Rehabilitation.* 2023. Т. 45, № 24. С. 4001–4015. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36325613/> (accessed: 15.11.2025).
6. Gloeckl R., Spielmanns M., Stankevičienė A., Plidschun A., Kroll D., Jarosch I., Schneeberger T., Ulm B., Vogelmeier C. F., Koczulla A. R. Smartphone application-based pulmonary rehabilitation in COPD: A multicentre randomised controlled trial // *Thorax.* 2024. Т. 80. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12015043/> (accessed: 15.11.2025).
7. Vidnova : офіц. сайт. URL: <https://wear-studio.com/case-item/vidnova/> (accessed: 14.11.2025).
8. How Vidnova's AR app works, helping with physical rehabilitation. URL: <https://dev.ua/en/news/yak-pratsiuiie-ar-zastosunok-vidnova-shcho-dopomahaie-z-fizychnoiu-reabilitatsiieiu-poky-rishennia-testuiut-u-ternopoli-1735224124> (accessed: 14.11.2025).
9. Kukharuk O., Tkalic K., Kamash N., Georgiou O. Effectiveness of immersive VR therapy in reducing stress-associated symptoms in Ukraine // *European Journal of Psychotraumatology.* 2025. Т. 16, № 1. С. 1–14. DOI: 10.1080/20008066.2025.2488097.
10. Сологубова С., Герасименко А. Підтримка працездатності під час роботи за комп'ютером за допомогою фізичної активності // *Сучасні тенденції та перспективи розвитку якісної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в умовах ступеневої освіти : зб. наук. праць за матер. VII Міжнар. наук.-практ. конф. (Полтава–Лубни, 17–18 квіт. 2025 р.).* Вип. 584. С. 132–135. Zenodo, 2025. DOI: 10.5281/zenodo.16773778.
11. Thompson D., Rattu S., Tower J., Egerton T., Francis J., Merolli M. Mobile app use to support therapeutic exercise for musculoskeletal pain conditions: A systematic review // *Journal of Physiotherapy.* 2023. Т. 69, № 1. С. 23–34. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36528508/> (accessed: 15.11.2025).
12. Stark C., Cunningham J., Turner P., Johnson M. A., Bäcker H. C. App-Based Rehabilitation in Back Pain, a Systematic Review // *Journal of Personalized Medicine.* 2022. Т. 12, № 10. 1558. DOI: 10.3390/jpm12101558.
13. Merolli M., Bijur P., colleagues. Evaluation of patient-facing mobile apps to support physiotherapy care // *JMIR mHealth and uHealth.* 2024. Т. 12. e55003. URL: <https://mhealth.jmir.org/2024/1/e55003> (accessed: 15.11.2025).
14. Szeto S., Wan H., Alavinia M., Dukelow S., MacNeill H. Effect of mobile application types on stroke rehabilitation: A systematic review // *Journal of NeuroEngineering and Rehabilitation.* 2023. Т. 20. 11. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36694257/> (accessed: 15.11.2025).

15. Alwadaï B., El Ansari W., Al-Haqwi A., AlAhmari A. Telerehabilitation and its impact following stroke: An umbrella review // Journal of Clinical Medicine. 2024. Т. 14, № 1. 50. URL: <https://www.mdpi.com/2077-0383/14/1/50> (accessed: 15.11.2025).
16. Malakhov K. Innovative Hybrid Cloud Solutions for Physical Medicine and Telerehabilitation Research // International Journal of Telerehabilitation. 2024. Т. 16, № 1. С. 1–19. DOI: 10.5195/ijt.2024.6635.

СТЕНЯКІН А.А.,
РОМАНЮК О.Н.,
ВНТУ,

МЕТОДИ СТВОРЕННЯ ПРОЦЕДУРНИХ ТЕКСТУР

Анотація: У роботі розглядаються методи створення процедурних текстур у комп'ютерній графіці. Процедурні текстури формуються за допомогою математичних функцій та алгоритмів, що визначають колір, нормалі та інші параметри поверхні, на відміну від традиційних растрових карт. Описано основні підходи: функціональні, фрактальні, шумові, комбіновані, алгоритмічні та фізично-обумовлені методи, а також сучасні рішення на основі машинного навчання. Наведено приклади практичного застосування, включаючи моделювання природних матеріалів, створення безшовних текстур та інтеграцію у фотореалістичний рендеринг і ігрові рушії. Вказано переваги та недоліки різних методів, особливості налаштування параметрів і забезпечення реалістичності результатів. Робота підкреслює важливість поєднання математичного моделювання, художнього підходу та практичного тестування для ефективного використання процедурних текстур.

Ключові слова: Процедурні текстури, комп'ютерна графіка, фрактальні та шумові методи, безшовні текстури, рендеринг, алгоритмічне моделювання, машинне навчання.

Процедурні текстури – це зображення, які формуються не з готових растрових файлів, а за допомогою математичних функцій та алгоритмів, що визначають колір, нормалі чи інші параметри поверхні у певних координатах. На відміну від традиційних растрових карт, вони мають низку переваг: необмежену масштабованість, високу гнучкість у зміні параметрів, відсутність артефактів стиснення та повторів, можливість динамічного налаштування у реальному часі. Водночас побудова таких текстур потребує глибшого математичного та алгоритмічного розуміння, адже процес їх генерації складніший і вимагає більше обчислювальних ресурсів. У цій тезі систематизовано основні принципи побудови процедурних текстур, описано їх математичну основу, переваги, недоліки та особливості практичного використання.

Процедурна генерація застосовується для створення безшовних поверхонь великої площі, візуалізації природних матеріалів (дерево, камінь, мармур, хмари, рідини), побудови карт висот, відбивання, блиску та кольору. Алгоритми можуть працювати у двовимірному або тривимірному просторі, коли функція визначається не лише в площині, а й у глибині об'єкта. Це дозволяє уникнути спотворень на кривих поверхнях і забезпечити реалістичне відтворення матеріалів. В основі будь-якої процедурної моделі лежить функція $f(x, y, z, \text{параметри})$, що повертає певну властивість поверхні, наприклад колір або інтенсивність освітлення, для конкретної точки.

Першу групу складають функціональні методи, у яких структура текстури визначається аналітичними функціями – тригонометричними, експоненційними, поліноміальними. Наприклад, поєднання $\sin(x)$ і $\cos(y)$ створює регулярні смугасті або хвилясті візерунки, які легко масштабуються та контролюються. Поліноми або експоненти дозволяють формувати плавні переходи кольору, імітуючи освітлення або зміну матеріалу. Такі методи прості у реалізації, забезпечують точне керування, однак часто створюють надто регулярні структури, тому для досягнення природного вигляду їх поєднують з шумовими або фрактальними підходами.

Фрактальні методи ґрунтуються на властивості самоподібності природних форм, коли структура має однакові закономірності на різних масштабах. Типовим прикладом є фрактальний шум, або fBm (fractional Brownian motion), який утворюється шляхом підсумовування кількох шарів шуму з різними частотами й амплітудами. Класичним варіантом є шум Перліна, що дозволяє створювати фактури на кшталт мармуру, кори дерева, скель чи хмар. Під час генерації важливо підібрати співвідношення частоти й амплітуди для кожного шару, аби уникнути надмірної зернистості. Ці методи забезпечують реалістичну деталізацію, але мають менший ступінь передбачуваності.

Стохастичні або шумові методи використовують випадкові або псевдовипадкові значення, які змінюються плавно між сусідніми точками. Найвідоміші серед них – градієнтний шум Перліна, Simplex-шум і шум Ворлі (cellular noise). Шум Перліна створює м'які градієнти, Simplex-шум забезпечує кращу якість і швидкість обчислення, а шум Ворлі дає ефект клітин або кам'янистих структур. Такі методи є універсальними і використовуються для моделювання каменю, ґрунту, диму, хмар, тканин. Їхня перевага – відсутність регулярності, природності, а недолік – складність точного контролю над результатом.